

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТ СИФАТИДА

Шарофутдинова Раънохон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954924>

Аннотация. Ижодий ва мустақил фикрлаш ўртасидаги фарқнинг муҳимлиги шундаки, ижодий фикрлаш мустақил фикрлашдир, аммо ҳар қандай фаол фикрлаш ҳам мустақил фикрлаш ҳам ўз навбатида ижодий фикрлаш бўла олмайди.

Калим сўз: креативлик, фалсафа, мантиқ илми, математика, психология.

CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AS A PEDAGOGICAL NECESSITY

Abstract. The important difference between creative and independent thinking is that creative thinking is independent thinking, but not all active thinking and independent thinking can be creative thinking.

Key words: creativity, philosophy, science of logic, mathematics, psychology.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Аннотация. Важным отличием творческого мышления от самостоятельного является то, что творческое мышление является самостоятельным мышлением, но не всякое активное мышление и независимое мышление может быть творческим мышлением.

Ключевые слова: творчество, философия, наука логика, математика, психология.

“Бошланғич мактаб” атамаси (*французча ekole*) 1802 йилда Францияда пайдо бўлган. Бошланғич таълимнинг давомийлиги ҳар бир мамлакатда фарқ қилади. Масалан, Россияда бу 4 йил, Францияда 5 йил, Мексика ва Японияда 6 йил. Россияда бошланғич умумий таълим мажбурий ва умуман мавжуд деб ҳисобланади. Бошланғич мактабларда болаларни ўқитиш одатда олти ёш ва олти ойи бўлганида (соғлиғи сабабли қарама-қарши кўрсатмалар бўлмаса) лекин саккиз ёшга тўлганидан кейин бошланади.

Бошланғич таълим болаларнинг умумий таълимидаги биринчи босқичдир. Бошланғич таълимни олган болалар атрофдаги дунё, мулоқот қобилиятлари ва амалий муаммоларни ҳал қилиш тўғрисида дастлабки билимларга эга бўладилар. Ушбу босқичда боланинг шахсияти шаклланади ва ривожлана бошлайди, бу эса бошланғич таълимнинг жамият ва мамлакат учун аҳамиятини таъкидлайди.

Шак шубҳасиз, ушбу умумий таълим билим ва кўникмаларини шакллантирадиган бошланғич таълим, уларнинг ривожланиш даражаси асосан кейинги барча таълимларнинг муваффақиятини белгилайди. Бошланғич умумий таълимни тугатган ўқувчилар асосий умумий таълим даражасида ўқишни давом эттирадилар.

Шу билан бирга, мактабда баъзи фанларни ўқитиш учун шарт-шароитлар амалга оширилади, масалан, бу бошланғич синф ўқувчиларида технология фанини ўқитиш, чунки бошланғич синф ўқувчиларида ижодий фаолиятни ривожлантириш учун уларда аввало технология фанини чуқур ўргатиш керак бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Бош давлат санитария шифокори томонидан 2018 йил 27-апрелда тасдиқланган Санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативларида 1-4-

синф ўқувчиларининг ҳафталик ўқув соати жами 88 соат этиб белгиланган. Амалда бу соат 98,5 соатни ташкил этиб, белгиланган меъёрдан 10,5 соат ошиб кетган. Шу сабабли, бошланғич синфларнинг ўқув соати Санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативларига мувофиқлаштирилди.

Эндиликда асосий эътибор фанларга ажратилган соатларга эмас, балки улардан самарали фойдаланган ҳолда сифатли таълим беришга қаратилади ҳамда ҳар бир ўқув фани ўқувчиларнинг таян компетенцияларини шакллантиришга қаратилган бўлиб, бу компетенциялар эса, фанга оид компетенциялар асносида шакллантирилади. Фанга оид илмий хабардорлик ва амалий компетенцияларни шакллантириш бош омили ўқувчилани ижодий фаолиятга, мантибий фикрлашга йўналтиришдир.

Юқоридагилар инобатга олган ҳолда умумтаълим мактабларидаг ўқу фанларини оптималлаштириш, фанлар мазмунини ўқув амалий фаолиятга мослаштириш, умуман олганда ўқувчиларни ғоятга тайёрлашга йўналтирилган таълим тастурлари ишлаб чиқилди. Масалан, **“Тарбия” фани** Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ҳузурида 2019 йил 23-август куни кенгайтирилган тарзда ўтказилган йиғилиш баёнининг 24-бандида “Миллий ғоя”, “Одобнома”, “Динлар тарихи”, “Ватан туйғуси” фанларини бирлаштирган ҳолда 2020-2021 ўқув йилидан ягона “Тарбия” фанини жорий қилиш белгиланган.

Шу муносабат билан, “Миллий ғоя”, “Одобнома”, “Динлар тарихи”, “Ватан туйғуси” фанларини бирлаштирилиб, ягона “Тарбия” фани жорий қилинди. 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб 1-11-синфларида “Тарбия” фанига ҳафтасига бир соатдан ажратилмоқда.

Мулоҳаза учун баъзи таҳлилларни келтирамиз: “Она тили ва адабиёти” фанининг ҳафталик ўқув соати Эстонияда 39 соат, Германияда 41 соат, Финляндияда 42 соат, Англияда 43 соат, Жанубий Кореяда 46 соат, Беларуссияда 42 соат, Қозоғистонда 58 соатни ташкил этади.

Мазкур давлатлар умумтаълим мактабларида она тили ва адабиёт фани умумтаълим даврида Эстонияда 1365 соат, Германияда 1230 соат, Финляндияда 1596 соат, Англияда 1591 соат, Жанубий Кореяда 1886 соат, Беларуссияда 1428 соат, Қозоғистонда 1914 соат ўқитилади.

Ўзбекистон умумтаълим мактабларида она тили ва адабиёт фанининг ўқув дастурлари хорижий тажрибалар асосида ўқувчиларда тинглаб тушуниш, ўқиб тушуниш, ёзиш ва оғзаки нутқ кўникмаларини шакллантириш ҳамда ривожлантиришга йўналтирилган ҳолда такомиллаштирилди.

Аслида ўқувчиларга бирор билимни ўргатиш унга ажратилган соатда эмас, балки уни ўргатиш методикасига боғлиқ. Масалан, айрим ўқитувчилар битта мавзунини соатлаб ўқувчиларга тушунтиради, лекин ўқувчилар бу мавзунини етарлича тушунмайди. Бу борада тажрибали ўқитувчи эса ўша мавзунини 10-15 минутда қизиқарли тарзда ўқувчиларга тушунтиради. Шундай экан, фанга ажратилган соатга эмас, балки уни ўқитиш методикасини кучайтириш зарур бўлади.

“Математика” фани Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси ҳамда 2020 йил 31-январь куни математика, кимё, биология ва геология илм-фанини ривожлантиришга бағишланган йиғилишида илм-фан соҳасида ислохотларни тизимли ташкил этиш мақсадида ва юртимизда азалдан ривожланган илмий мактаблар, ҳозирги босқичдаги миллий

манфаатларимиз ва тараққиётимиз йўналишларидан келиб чиққан ҳолда илм-фаннинг устувор йўналишлари сифатида математика, кимё, биология ва геология соҳалари белгиланди.

Шунингдек, олий таълим муассасаларининг бакалаврият таълим йўналишларига мос тест синови топшириладиган фанлар мажмуасига “Математика” фани мажбурий фан сифатида киритилди.

Юқорида таъкидлаган умумтаълим фанларининг ҳар бири ўқувчиларга таянч компетенцияларини шакллантиришга ёрдам беради. Шунингдек, умумтаълим бошланғич синф ўқувчилари хусусан, 2-синф «Технология» машғулотида табиий ва турли материаллардан паррандалар, ҳайвонлар, кичик ҳажмдаги ўйинчоқлар, моделлар ясашни, иш қуролларидан хавфсизлик техникаси қоидаларига риоя қилган ҳолда фойдаланишларини кўзда тутди. Масалан, 2021–2022 ўқув йили учун берилган, Мозаика усулида эртак қаҳрамонларини яшаш, Квиллинг *чексиз фантазия. Квиллинг усулида гуллар, ҳайвонлар, паррандалар ва бошқалар шаклини яшаш, Ҳунарманд уста. Ғоя ва ихтиро, ҳаракатланувчи ҳаво транспортини (самолёт, вертолёт) яшаш каби мавзуларнинг киритилиши синфдан ташқари машғулотларда шунга яқин бўлган, ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларни шакллантиришга хизмат қиладиган топшириқларни бажартиришга имкон туғдиради.

3-синф “Технология” фанида эса, ўқувчиларнинг табиий ва турли материаллардан бажарилиши жиҳатдан мураккаб, кўп босқичли безакли ўйинчоқлар, макет ва моделларни ясашни ўргатиш, амалий ишни бажариш жараёнига ижодий ёндашиб, янги лойиҳаларни тайёрлашда иш қуролларидан тўғри ва ўринли фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш назарда тутилган.

4-синфда буюмлар яшаш технологияси босқичма-босқич бажариш жараёни, босқичлардаги ғоя, буюмни яшаш режаси, буюмни яшаш лойиҳаси, кейинги босқичда буюм тайёрланиши ва безак берилиши ва сўнги босқичда буюмга сифатли чиққанига қараб баҳо берилиши тушунтирилади. Яъни, технологияда ҳар бир жараён уч босқичда: тайёргарлик, асосий ва якуний босқичларга ажратилади. Масалан, онангиз учун эсдалик совға тайёрламоқчисиз. Бунинг учун совға тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқинг каби топшириқлар берилган.

Технология фанини ўқитишда қўйидаги билим ва кўникмалар:

Бошланғич умумий таълимнинг фан мазмунини ўзлаштириш натижасида ўқувчилар янги ўқув кўникмаларига, кўникмаларига эга бўладилар ва фаолиятнинг янги усулларини ўзлаштирадилар. Когнитив фаолият: Бошланғич синф ўқувчиларида атрофдаги олам объектларини кузатиши керак: кузатилган объектни тавсифлаб, у билан содир бўлаётган ўзгаришларни тавсифлайди. Бундан ташқари, у иккита объектни таққослаш, ўхшашлик ва фарқларни аниқлаш, шунингдек, объектларни умумий асосда бирлаштириш, қисмни яхлитдан ажратиш туриши керак. Ўқувчилар ижодий муаммоларни ҳал қилиши, импровизация қилиши, ҳаракатлар режасини тузиши ва хаёлий вазиятларни намоёни этиши керак. Фаолиятни ташкил этиш: Ўқувчилар энг оддий топшириқларни бажариш, ўқув ва амалий муаммоларни ҳал қилиш бўйича ҳаракатлар кетма-кетлигини мустақил равишда белгилаш кўникмаларига эга бўлиши керак. Бундан ташқари, у ўз фаолияти натижаларини баҳолаши, дуч келган қийинчиликларни аниқлаб бериши, таърифлаши ва

уларни бартараф этиш йўллари мустақил равишда топиши, қолаверса, у мумкин бўлган қийинчиликларни олдиндан тахмин қилиши ва уларнинг олдини олишга ҳаракат қилиши керак.

REFERENCES

1. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
2. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
3. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
4. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
5. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
6. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
7. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
8. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
9. Махамдалиевна, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
10. Shavkatovna, S. R., & Gulbahor, R. (2021). THE IMPORTANCE OF MENTAL ARITHMETIC IN MENTAL DEVELOPMENT IN CHILDREN. *Conferencea*, 68-70.
11. Махамдалиевна, Y. D. О „ljayevna, ORF (2020). Tursunova Dilnavoz To „lqin qizi, Sharofutdinova Ra" noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
12. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 208-212.
13. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
14. Махамдалиевна, Y. D., & O'ljayevna, O. R. F. (2020). Tursunova Dilnavoz To 'lqin qizi, Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).

15. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.
16. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.
17. Shavkatovna, S. R. N. (2022). THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 128-133.
18. Шарофутдинова, Р. Ш. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 149-158.
19. Shavkatovna, S. R. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY. *Open Access Repository*, 4(03), 51-59.
20. Aminova, F., Ahlimirzayev, A., & Sharofiddinova, R. (2023). USING THE PRINCIPLE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP IN STUDYING DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SPECIALIZED SCHOOLS AND ACADEMIC LYCEUMS.
21. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf O'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(20), 137-140.
22. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.
23. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
24. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
25. Sharofutdinov, I. (2023). BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.
26. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O 'RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
27. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK

- TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
28. Sharofutdinov, I. (2023). TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO 'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
29. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
30. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.
31. Usmonjon o'g'li, S. I. (2022). TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.
32. Хошимов, Ў., & Ёкубов, И. (2003). Инглиз тили ўқитиш методикаси.
33. Тошева, Д. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI EKOLOGIK TARBIYALASHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI VA PEDAGOGIK AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
34. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
35. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
36. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
37. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
38. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
39. Buzrukova, D. M. (2023). "MUHABBAT" HISSIY KONSEPTINING TURLI LINGVOMADANIYAT VAKILLARI IDROKIDAGI TASVIRI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(1), 178-183.
40. Бузрукова, Д. (2022). ҲИС-ТУЙҒУЛАР УНИВЕРСАЛЛИГИ ВА ҲИССИЙ-ЛИСОНИЙ ОЛАМ МАНЗАРАСИГА ПСИХОЛИНГВИСТИК ЁНДАШУВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 239-242.
41. Mamurkhanovna, D. B. (2022). The Concept Of "Love" As An Important Element Of The Emotional World Landscape. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(5), 95-98.
42. Tursunova, D. T., Abobakirova, O. N., Buzrukova, D. M., Mahmudova, O. T., Ubaydullayeva, Z. H., & Kholmatova, N. N. (2022). Principal Principles And Important Factors Of Student Women's Social Activity. *Journal of Positive School Psychology*, 6262-6269.

43. Buzrukova, D. M. M. (2023). TARBIYACHI VA OTA-ONALARNING O 'ZARO HURMATGA ASOSLANGAN MULOQOTINING KALIT FAKTORLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 793-797.
44. Buzrukova, D. M. (2023). Muhabbat" konseptining lingvomadaniy o'ziga xosligi. *FarDU. ILMIY XABARLAR*, 1, 318-321.